

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

¡Hola! ¡Tanto tiempo!

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Conoceremos e identificaremos los tipos de interacciones que existen entre los organismos marinos y la basura marina. Además, conoceremos sobre las corrientes marinas e identificaremos las que ocurren en el océano Pacífico.

Amigas y amigos de la Red ReCiBa, en esta segunda mitad del año 2019 comenzaremos nuestra segunda investigación colaborativa en la cual aprenderemos e investigaremos sobre la relación que tienen los organismos marinos con la basura.

Comenzaremos por comprender algunos conceptos claves para el desarrollo de nuestra investigación. Atentos(as) a los siguientes casos.

Caso 1

Pez

Con vida
(Biótico)

Anémoma

Con vida
(Biótico)

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Caso 2

Cuerda

Sin vida
(Abiótico)

Hélice

Sin vida
(Abiótico)

Caso 3

Gaviota

Con vida
(Biótico)

Bolsa

Sin vida
(Abiótico)

Interacción se define como la relación o influencia entre dos o más organismos u objetos, como el caso 1, 2 y 3.

¡El **caso 3** es el tipo de interacción que nos interesa investigar este semestre!

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Ahora, para conocer más acerca de las interacciones bióticas, realizaremos un viaje por el cuento “**La hermandad de las tortugas**”. Atento(a) a las instrucciones de la siguiente actividad.

ACTIVIDAD 1: Identificando y relacionando conceptos

En el cuento “La Hermandad de las Tortugas”, anota cinco elementos que puedas **identificar** en las siguientes páginas:

Página 6

Por ejemplo:

- 1.- *Tortuga* _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Página 10

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Página 12

Por ejemplo:

- 1.- *Cuerda* _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Página 20

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Página 22

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

ACTIVIDAD 1: Clasificando y relacionando conceptos

Ya identificamos los elementos y ahora viene la tarea de clasificarlos, ¿Cuál(es) de los elementos que identificaste tiene vida y cuáles no? Selecciona 5 elementos para cada categoría:

Con vida (biótico)

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Sin vida /inerte (abiótico)

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____

Finalmente, elige uno con vida y otro sin vida (puede ser el que tu quieras) y completa la siguiente frase.

_____ interactúa con _____ por el océano Pacífico,
(con vida) (sin vida)
teniendo como consecuencia _____.

Logramos identificar algunos elementos con vida (bióticos) y otros sin vida o inertes (abióticos), principalmente, basura.

Pero...¿Cuáles son las interacciones entre los organismos vivos y la basura que investigaremos durante este semestre?

Serán tres tipos ¡¡A continuación, te lo contamos!!

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Tipos de interacciones entre los organismos y la basura

1

Adherencia y transporte

Algunos organismos necesitan de una superficie para vivir y desarrollarse, algunos se adhieren a objetos de basura flotante y tienen largos viajes por los océanos.

2

Enredo y atrapamiento

Se observa cuando uno o varios organismos quedan enredados o atrapados en la basura marina, como redes de pesca o bolsas plásticas

3

Ingestión de basura y mordidas

Muchos animales confunden la basura marina con comida, algunos se la comen, mientras que otros sacan pequeños pedazos de ellas.

Estos **tres** tipos de interacciones son las que investigaremos en la playa de nuestra localidad. Para los(as) científicos(as) es un tema que se está comenzando a investigar probando nuevas y diferentes metodologías.

¡Ustedes serán pioneros(as) en la investigación científica de las interacciones bióticas, por lo que cada nuevo registro, será un gran aporte para la ciencia!

¡¡Ánimo y perseverancia!!

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

ACTIVIDAD 2: Descubriendo las interacciones

Identifica estas escenas del cuento “La hermandad de las tortugas” y una según el tipo de interacción que corresponda. También puedes buscarlas en el cuento y verificar tu respuesta.

Adherencia y transporte

Enredo y atrapamiento

Ingestión de basura y mordidas

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

Ahora, conoceremos un último concepto para finalizar la guía. Éste, hace relación al viaje que realizan algunos organismos marinos y junto a ellos, lamentablemente, algunos los elementos abióticos, como las basuras.

¡Nos referimos a las **corrientes marinas!**

ACTIVIDAD 3: Conociendo las corrientes marinas

Para comenzar la actividad, deberás ir a las páginas 15 y 18 del cuento y describir con tus palabras qué son las corrientes marinas:

Ubiquémonos geográficamente y veamos las corrientes que pasan por los países pertenecientes a la Red ReCiBa, para esto, sigue las siguientes instrucciones;

- 1) Marca e identifica 5 puntos de referencia en el mapa que está en la siguiente página;
 - i) Dónde te encuentras actualmente
 - ii) Ubica a Coquimbo, Chile. ¡Dónde está el equipo ReCiBa!
 - iii) Rapa Nui
 - iv) Japón
 - v) Marca un país perteneciente a la Red que llame tu atención.

- 2) Una vez ubicados los puntos de referencia y con ayuda de la página 18 del cuento y de tu profesor(a), anota y señala en el mapa, el nombre de las corrientes y giro oceánico. Como el siguiente ejemplo. 7

Guía N°2

Conociendo las interacciones entre biota y la basura marina

ACTIVIDAD 4: Reflexión final

Conversen en grupo ¿Qué piensan que pasa con la basura marina y las corrientes marinas? ¿Por qué creen que necesitamos conocer sobre las corrientes marinas para nuestra investigación de interacciones bióticas?